

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 1 (Март)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

COVID-19 KASALLIGINING TARQALISHIDA AHOLI IJTIMOIIY XUSUSIYATLARINING O'RNIFarmon Nurbayev, nurbayev.farmon@bsmi.uz.orcid.org/0009-0005-1132-4363

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Olimjon Omonov omonov.olimjon@bsmi.uz.orcid.org/0009-0003-8268-7052

Buxoro davlat tibbiyot instituti,

Annotatsiya: Ushbu tadqiqod ishi 2020-2022 yillarda Buxoro viloyat ko'p tarmoqli kasalxonasi va Buxoro viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida COVID-19 tashxisi bilan yotib davolangan bemorlarning kasallik tarixlaridagi ma'lumotlarni retrospektiv tarzda o'rganish asosida olib borildi. Barcha yuqumli xarakterga ega bo'lgan kasalliklar singari COVID-19 kasalligi ham o'ziga xos ijtimoiy xususiyatlarga ega. Ya'ni bu o'rinda kasallik tarqalishida bemorlarning yoshga doir, yashash hududiga doir, aholining ijtimoiy qatlamiga va gender xususiyatlariga doir bo'lgan jihatlar turli xil ko'rinishda kasallik tarqalishiga o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Kasalliklarning tarqalishida yuqorida ko'rsatilgan omillar turlicha ko'rinishda o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Bugungi kungacha ta'kidlab o'tilgan omillar dunyo miqyosida atoflicha o'rganilmoqda. Ushbu maqolada yuqorida keltirilgan har bir ijtimoiy omillarni alohida tahlil qilib chiqdik.

Kalit so'zlar: COVID-19, Sars CoV-2, ijtimoiy qatlam, gender xususiyatlar, territorial omillar.

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19Фармон Нурбаев, nurbayev.farmon@bsmi.uzorcid.org/0009-0005-1132-4363

Бухарский государственный медицинский институт

Олимжон Омонов, omonov.olimjon@bsmi.uzorcid.org/0009-0003-8268-7052

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация: Данная исследовательская работа проведена на основе ретроспективного изучения историй болезни пациентов, проходивших лечение с диагнозом COVID-19 в Бухарской областной многопрофильной больнице и Бухарской областной инфекционной больнице в 2020-2022 годах. Как и все инфекционные заболевания, заболевание COVID-19 имеет свои социальные особенности. То есть в данном случае возраст больных, район проживания, социальный слой населения, половые особенности заболевания могут по-

разному влиять на распространение заболевания. Вышеперечисленные факторы могут оказывать различное влияние на распространение заболеваний. По сей день выделенные факторы активно изучаются в мировом масштабе. В данной статье мы проанализировали каждый из перечисленных выше социальных факторов в отдельности.

Ключевые слова: COVID-19, Sars CoV-2, социальный класс, гендерные характеристики, территориальные факторы.

THE ROLE OF POPULATION'S SOCIAL CHARACTERISTICS IN THE SPREAD OF COVID-19

Farmon Nurbayev, nurbayev.farmon@bsmi.uz
orcid.org/0009-0005-1132-4363
Bukhara State Medical Institute

Olimjon Omonov, omonov.olimjon@bsmi.uz
orcid.org/0009-0003-8268-7052
Bukhara State Medical Institute

Abstract: This study was conducted based on a retrospective study of the medical history of patients who were hospitalized with a diagnosis of COVID-19 in the Bukhara Regional Multidisciplinary Hospital and the Bukhara Regional Infectious Diseases Hospital in 2020-2022. Like all infectious diseases, COVID-19 has its own social characteristics. That is, in this case, the age of patients, their region of residence, social class and gender characteristics of the population can have different effects on the spread of the disease. The above factors can have different effects on the spread of diseases. To date, the factors mentioned are being studied extensively worldwide. In this article, we have analyzed each of the above social factors separately.

Keywords: COVID-19, Sars CoV-2, social class, gender characteristics, territorial factors.

Kirish. 2019-yil dekabr oyining oxirida Xitoyning Uxan shahridagi kasalxonalarda idiopatik ko'rinishdagi pnevmoniyalar to'plami aniqlandi va jadallik bilan tarqala boshladi [1]. O'rganishlar davomida tadqiqotchilar bu kasallikni og'ir o'tkir respirator sindrom koronavirus 2 (SARS-CoV-2) deb nomlangan yangi koronavirus infeksiyasi ekanligini aniqladilarekanligini aniqladilar, keyinchalik esa bu infeksiya keltirib chiqaradigan kasallik COVID-19 kasalligi deya atala boshlandi [2]. Ayni shu davrdan boshlab kasallik tarqalishiga taaluqli bo'lgan turli xil jihatlar tahlil qilina boshlandi. Ular orasida eng ko'p o'rganilgan jihat bemorlarning yoshiga bog'liq bo'lib, bemorlar bir nechta yosh toifalariga bo'lingan holda tahlil qilindi. Bunga ko'ra yosh bolalarda COVID-19 kasalligidan kasallanish holatlari kattalarga

nisbatan uchrash chastotasi yuqori bo'lishiga qaramasdan, kasallikdan asoratlanish va o'lim holatlari juda past darajada uchraydi [3]. Aksincha 60 yoshdan yuqori bo'lgan keksalar kasallanishga ko'proq moyil bo'lib ularning aksariyati intensiv terapiya bo'limiga yotqizilgan va bu yosh toifasi o'rtasida kasallanish va o'lim darajasi juda yuqori bo'lgan [4]. Boshqa bir jihatdan hududiy kesimda kasalliklarning tarqalishini modellashtirishda aholi zichligi to'g'risidagi ma'lumotlarni aniqlashtirish zarur. Ya'ni tadqiqodlarda aholi zichligining COVID-19 infeksiyasiga ta'sirini baholashd bilan birga, aholi zichligining infeksiyaning umumiy ta'sirida rolini infeksiyalangan populyatsiyalar umumiy soniga ko'ra nisbatini shakllantirish muhim masala hisoblanadi. Bunga ko'ra aholisi ko'p bo'lgan hududlar asosan shaharlarda insonlar zichligi yuqoriligi hisobiga ko'proq kasallanish holatlari mavjud bo'lishi mumkin deya taxmin qilinadi [5]. Boshqa jihatdan olib qaralganda dunyoning ba'zi rivojlangan davlatlarida shahar va qishloq aholisi o'rtasida COVID-19 kasalligining tarqalishida teskari tendensiya kuzatilgan bo'lib, bunga ko'ra shahar aholisi o'rtasida karantin qoidalariga rioya qilish darajasi yuqoriligi va tibbiy xizmat ko'rsatish darajasining maqsadli yo'naltirilganligi hisobiga bu hududlarda qishloq aholisiga nisbatan kasallanish va o'lim holatlari nisbatan kam uchragan bo'lsa, qishloq aholisi o'rtasida tibbiy xizmat ko'rsatish darajasining nisbatan zaifligi va karantin qoidalariga rioya qilish darajasining no'to'liqligi sabab bu aholi hududlarida shahar aholisiga nisbatan ko'proq kasallanish va o'lim holatlari kuzatilgan [6.7.]. COVID-19 kasalligining tarqalishida muhim rol o'ynagan va juda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan aholining ijtimoiy xususiyatlaridan yana biri bu bemorlarning gender xususiyatlari bo'lib dunyo bo'ylab COVID-19 kasalligining tarqalishi turlicha to'liqida namoyon bo'lgan. Xitoylik olimlar Huang va boshqalar olib borgan tadqiqodga ko'ra erkaklarda kasallanish holati ayollarga qaraganda ko'proq kuzatilgan(51%) [8]. Bu tadqiqod davomida bemorlarning aksariyatining yoshi 30-79 yosh oralig'ida bo'lgan [9] va qo'shma kasalliklarga chalingan keksa odamlarning ahvoli og'irroq bo'lgan [10]. Boshqa davlatlardagi ma'lumotlar manbasiga yuzlanadigan bo'lsak, aksariyat mamlakatlarda ayollar tibbiyot xodimlarining 70 foizini tashkil qiladi va ular butun dunyo bo'ylab birlamchi tibbiy yordam ko'rsatish tizimida faol ishtirok etadilar [11,12]. Shuning uchun ayol jinsiga mansub tibbiyot xodimlarida infeksiyalangan bemorlar bilan tez-tez aloqa qilish xavfi yuqori bo'lganligi sababli, katta xavf guruhini tashkil etadilar. Oxirgi ma'lumotlarga qaraganda Italiyada va Ispaniyada COVID-19 tashxisi qo'yilgan jami tibbiyot xodimlarining 72% va 66% mos ravishda ayollar hissasiga to'g'ri kelgan [13]. Bugungi kungacha o'tkazilgan COVID-19 kasalligining tarqalishiga doir ijtimoiy tahlillar davomida xalqaro miqyosda turli xil xulosalarga kelingan va o'zaro o'tkazilayotgan bahslar hozirgacha davom etmoqda.

Ishning maqsadi: Buxoro viloyatida COVID-19 kasalligining tarqalishiga ta'sir ko'rsatuvchi ijtimoiy omillarni statistik va analitik tahlil qilish.

Material va metodlar: Ilmiy izlanish Buxoro viloyat kasalxonasi va Buxoro viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida 2020-2022-yillarda COVID-19 tashxisi bilan yotib davolangan 2002 nafar bemorning kasallik tarixini statistik va analitik tahlil qilish orqali olib borildi.

Olingan natijalar: Tadqiqotga jalb qilingan bemorlarni mavjud ma'lumotlarini o'rganish asnosida yosh ko'rsatkichlariga e'tibor berildi. Chunki bemorlarda asosiy hamda yondosh kasalliklarning kechishida hamda kasallik asoratlari rivojlanishi bilan bir qatorda kasallikning og'irlik darajalari qay darajada o'tishi bevosita yosh omili bilan bog'liq.

Tadqiqotda bemorlarni yosh bo'yicha tarqalishi 1- jadvalda ko'rsatilgan.

1-jadval

№	Yosh oralig'i	Kasallangan bemorlar soni	Kasallangan bemorlarning o'rtacha yoshi	Kasallangan bemorlar ulushi
1	0-20	237	8	12%
2	21-30	265	26	13%
3	31-40	383	36	19%
4	41-50	328	46	16%
5	51-60	366	56	18%
6	61-70	306	65	15%
7	71-80	95	75	5%
8	81-90	20	85	1%

Jadvaldan ko'rish mumkinki, COVID -19 o'tkazgan bemorlar sakkizta yosh toifasiga bo'lingan. Bunga ko'ra 20 yoshgacha bo'lgan bemorlar jami yotib davolangan bemorlarning 12 foizini tashkil qiladi. Bu guruh toifasining o'rtacha yoshi esa 8 yoshni tashkil etdi. 21 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan bemorlar esa jami o'rganilgan bemorlarning 13 foizini tashkil qiladi va ularning o'rtacha yoshi 26 yoshga to'g'ri keladi. 31 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan bemorlar umumiy bemorlarning 19 foizini tashkil qiladi va ularning o'rtacha yoshi 36 yoshga to'g'ri keladi. 41 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan bemorlar umumiy bemorlarning 16 foizini tashkil qiladi va ularning o'rtacha yoshi 46 yoshga to'g'ri keladi. 51 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan bemorlar esa umumiy bemorlarning 18 foizini tashkil qiladi va ularning o'rtacha yoshi 56 yoshga to'g'ri keladi. 61 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan bemorlar esa umumiy bemorlarning 15 foizini tashkil qilgan va ularning o'rtacha yoshi 65 yoshni tashkil qilgan. 71 yoshdan 80 yoshgacha bo'lgan bemorlar umumiy bemorlarning 5 foizini tashkil qilgan va ularning o'rtacha yoshi 75 yoshga to'g'ri kelgan. Yakunida 81 yoshdan 90 yoshgacha bo'lgan bemorlar umumiy bemorlarning taxminan 1 foizini tashkil qilgan va ularning o'rtacha yoshi 85 yosh bo'lgan. Bundan

ko'rinib turibdiki 20 yoshdan 55-60 yoshgacha bo'lgan bemorlar jami kasallangan bemorlarning juda katta qismini tashkil etadi va ular o'rtasida kasllanish holati juda ko'p uchraydi.

Shuni hisobga olgan holda aholini ijtimoiy xususiyatlariga ko'ra shartli ravishda 2 ta qatlama ajratish mumkin. Bu o'rinda ijtimoiy faol bo'lgan aholi qatlami va ijtimoiy faolligi past bo'lgan aholi qatlamini ta'kidlab o'tish joiz.

1-rasm

Yuqoridagi diagrammaga asoslanib shuni aytish mumkinki, COVID-19 kasalligining uchrash darajasi aholining ijtimoiy faolligi yuqori bo'lgan qatlamida sezilarli darajada yuqori hisoblanadi. Ya'ni nisbat ko'rinishida bu ko'rsatkichlar ijtimoiy faolligi yuqori bo'lgan aholi qatlami uchun 61% ni tashkil qilsa, ijtimoiy faolligi past bo'lgan aholi qatlami uchun esa 39% ni tashkil qiladi. Shuni aytish muhimki ijtimoiy faolligi yuqori bo'lgan aholi qatlamiga 20 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan erkaklar va 20 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan ayollar kiritilgan bo'lsa, ijtimoiy faolligi past bo'lgan aholi qatlamiga 20 yoshgacha bo'lgan erkaklar va ayollar, yoshi 60 dan yuqori bo'lgan erkaklar va yoshi 55 dan yuqori bo'lgan ayollar kiritilgan.

COVID -19 kasalligini klinik kechuv darajasi bevosita bemorlarning gender xususiyatlari bilan o'zaro bog'liq bo'ladi. Shunga ko'ra COVID -19 o'tkazgan bemorlarning jinsiy tafovutlari bo'yicha tasnifi juda muhim hisoblanadi. Bu o'rinda COVID -19 kasalligining tarqalishiga doir bo'lgan xususiy ma'lumotlarni erkaklar va ayollar kesimida tahlil qilish lozim.

COVID-19 bilan kasallangan bemorlarning gender xususiyatiga ko'ra tasnifi

■ COVID-19 bilan kasallangan jami erkaklar ■ COVID-19 bilan kasallangan jami ayollar

2-rasm.

Ushbu diagrammadan shuni ko'rish mumkinki erkaklar o'rtasida COVID-19 bilan kasallanish holati ayollarga qaraganda biroz yuqori foiz miqdoriga ega. O'z navbatida foiz nisbatida olinadigan bo'lsa COVID-19 bilan kasallangan erkaklarning foiz miqdori 52,8% ni tashkil qilsa ayollar uchun esa 47,2 % miqdorga to'g'ri kelgan. Bundan ko'rinib turibdiki erkaklar va ayollar o'rtasida COVID-19 kasalligining tarqalishida o'ziga xos bo'lgan tafovutlar mavjudligini ko'rsatadi. Shu sababli ham kasallik tarqalish ko'rsatkichlarini o'rganishda erkaklar va ayollar o'rtasidagi o'ziga xosliklarni tadqiq qilish muhim hisoblanadi. Shu sababli ham COVID-19 kasalligining tarqalishini erkaklar va ayollar o'rtasida ijtimoiy faollik darajasiga bog'liq tarzda o'rganishga qaror qildik.

COVID-19 bilan kasallangan ijtimoiy faolligi past bo'lgan ayollarning yosh toifasiga ko'ra tasnifi

■ 20 ёshgacha sони ■ 55-60 ёshgacha sони ■ 61-70 ёsh sони ■ 71-80 ёsh sони ■ 80 ёshdan yuqori sони

3-rasm

Ijtimoiy faolligi past bo'lgan ayollar qatlamini yosh toifasiga ko'ra tasniflaydigan bo'lsak 20 yoshgacha bo'lgan COVID-19 – bilan kasallangan ayollar umumiy 23 foizni tashkil qilgan. 55-60 yosh oralig'idagi COVID-19 bilan kasallangan ayollar esa 27% miqdorni tashkil qilgan. Eng yuqori ko'rsatkich 61-70 yosh oralig'idagi COVID-19 bilan kasallangan ayollar guruhiga to'g'ri kelgan va o'zaro nisbatda 38% ulushga to'g'ri kelgan. 71-80 yosh oralig'idagi COVID-19 bilan kasallangan ayollar umumiy hisobda 10% ni tashkil qilgan. 90 yoshdan yuqori COVID-19 kasalligini boshidan kechirgan ayollarning umumiy ulushi taxminan 2% ga to'g'ri kelgan.

COVID-19 bilan kasallangan ijtimoiy faolligi past bo'lgan erkaklarning yosh toifasiga ko'ra tasnifi

■ 20 ёshgacha sони ■ 61-70 ёsh sони ■ 71-80 ёsh sони ■ 80 ёshdan yuqori sони

4-rasm

O‘z navbatida yuqoridagi diagramma asosida ijtimoiy faolligi past bo‘lgan COVID-19 bilan kasallangan erkaklarni yosh guruhiga ko‘ra tasniflaydigan bo‘lsak 20 yoshgacha bo‘lgan COVID-19 bilan kasallangan erkaklarning umumiy ulushi 40%ni tashkil qilgan. Eng yuqori ko‘rsatkich esa 61-70 yosh oralig‘idagi COVID-19 bilan kasallangan erkaklar guruhiga to‘g‘ri kelgan va 41 %ni tashkil qilgan. 71-80 yosh oralig‘idagi COVID-19 bilan kasallangan erkaklar 15%ni tashkil qilgan. 80 yoshdan yuqori bo‘lgan COVID-19 bilan kasallangan erkaklar esa taxminan 4 %ni tashkil qilgan.

COVID-19 bilan kasallinish holati ijtimoiy faolligi yuqori bo‘lgan aholi qatlamida sezilarli darajada yuqori chastotada kuzatilgan.

5-rasm

COVID-19 bilan kasallangan ijtimoiy faolligi yuqori bo‘lgan 21-30 yosh oralig‘idagi ayollarning foiz nisbati taxminan 24%ni tashkil qilgan. 31-40 yosh oralig‘idagi COVID-19 bilan kasallangan ayollar o‘rta hisobda 31,5% ni tashkil qilgan. 41-50 yoshdagi COVID-19 kasalligi bilan kasallangan ayollar esa taxminan 32% miqdorni tashkil qilgan. Eng past ko‘rsatkich esa 51-60 yosh oralig‘idagi bemorlar guruhiga to‘g‘ri kelgan va 12,5% miqdorda bo‘lgan.

Ushbu natijalardan ko‘rinib turibdiki ijtimoiy faolligi yuqori bo‘lgan ayollar yosh guruhi orasida ham 31 -40 yosh oralig‘i va 41-50 yosh oralig‘idagi bo‘lgan yosh guruhlarida kasallikning uchrash chastotasi juda baland ekanligini kuzatish mumkin.

Aksincha 51-60 yosh oralig'idagi bemorlar guruhida kasallanish chastotasi sezilarli darajada past ekanligini ko'rish mumkin. Ayollar o'rtasida 31-40 va 41-50 yosh oralig'idagi bemorlarda kasallik uchrash chastotasining yuqori ekanligi bu yosh qatlamidagi ayollarning umumiy hisobda asosiy ishchi kuchi ekanligi bilan izohlanadi

6-rasm

Keltirilgan rasmdagi natijalarga asoslanib COVID-19 bilan kasallanish ko'rsatkichi 21-30 yosh oralig'idagi erkaklar guruhida 20%ni tashkil qilgan. O'z navbatida 31-40 yosh oralig'idagi COVID-19 bilan kasallangan bemorlarning umumiy ulushi o'rta hisobda 31%ni tashkil qilgan. 41-50 yosh oralig'idagi COVID-19 bilan kasallangan erkaklar o'rta hisobda 23 %ni tashkil qilgan bo'lsa 51-60 yosh oralig'idagi bemorlar guruhi uchun bu ko'rsatkich 25%ga to'g'ri keladi. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki 31-40 yosh oralig'idagi erkaklarda kasallanish darajasi qolgan yosh guruhlariga nisbatan biroz yuqori bo'lsada qolgan yosh guruhlari bilan deyarli bir-biriga yaqin ko'rsatkichlarga ega. Ayollardan farqli ravishda COVID-19 bilan kasallangan erkaklarning barcha yosh guruhlarida deyarli bir xilda kasallanish darajasi kuzatilgan. Faqatgina 31-40 yosh oralig'idagi erkaklar yosh guruhida kasallanish darajasi biroz yuqori ekanligini ko'rish mumkin. Bunday holat ham yuqori kommunikasion ish qatlamida ushbu yosh toifasiga mansub erkaklarning o'rni biroz yuqori ekanligi bilan izohlanadai.

COVID-19 kasalligining tarqalish darajasini tahlil qilishda bemorlar yashash joyining o'rni to'g'risidagi ma'lumotlarni tizimlashtirish juda muhim hisoblanadi. Bu o'rinda COVID-19 bilan kasallangan bemorlarni yashash joyi nuqtai nazaridan shahar va qishloq ahosi kesimida tahlil qilish ushbu kasallik tarqalishiga doir ma'lumotlarni chuqurroq o'rganishga imkon beradi.

7-rasm

Ushbu rasmda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, COVID-19 kasalligi bilan kasallanish holati shahar aholisiga mansub bo'lgan aholi qatlamida qishloq aholisiga mansub bo'lgan aholi qatlamiga qaraganda biroz ko'proq darajada uchraydi. Bu asosan shahar aholisi o'rtasida aholi zichlik darajasining yuqoriligi bilan tushuntiriladi.

O'z navbatida shahar va qishloq aholisi o'rtasida COVID-19 bilan kasallanish darajasini davolangan bemorlarning gender xususiyatlariga bog'liq tarzda tahlil qilish, kasallik tarqalishiga doir bo'lgan alohida tafovutlarni tushunishga imkon beradi.

2-jadval

Yashash joyi	Erkak bemorlar	Foiz miqdori	Ayol bemorlar	Foiz miqdori
Shahar	592	56,11%	553	58,52%
Qishloq	463	43,89%	392	41,48%

Yuqoridagi jadvalga asosanib COVID-19 bilan kasallangan erkak va ayol bemorlarning shahar va qishloq aholisiga mansubligiga ko'ra tahlil qiladigan bo'lsak COVID-19 bilan kasallangan jami ayollarning 58,5% shahar aholisiga mansub bo'lsa, COVID-19 bilan kasallangan jami erkaklarning 56,1% shahar aholisiga mansub ekanligini ko'rish mumkin. Qishloq aholisiga mansub aholi kuzatib borilganda jami COVID-19 bilan kasallangan jami ayollarning 41,5%i va kasallangan erkaklarning 43,9%ini ushbu qatlama mansub ekanligini ko'rish mumkin. Yuqoridagi

tahlillardan shuni aytish mukinki, umumiy hisobda shahar yoki qishloq aholisiga mansub bo'lgan ayollar va erkaklar o'rtasida kasallik tarqalish darajasi o'rtasida deyarli tenglikni kuzatishimiz mumkin.

Muhokama: Dunyo bo'ylab COVID-19 kasalligining tarqalishiga doir turli xil omillar tahlil qilinganda aholining aholining ijtimoiy xususiyatlari alohida o'rin egallaydi. Buxoro viloyati misolida o'tkazilgan retrospektiv tahlil shuni ko'rsatdiki kasallikning klinik kechuv xususiyatlari bilan bir qatorda ijtimoiy omillar ham kasallikning tarqalishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan.

O'z navbatida bemorlar yosh toifasiga ko'ra tahlil qilingan paytda kasallanish holatlari aholining ijtimoiy faol bo'lgan qatlamida yuqori chastotada uchrashini ko'rish mumkin. Bemorlarning gender xususiyatlariga ko'ra tahlil davomida esa erkaklarda ayollarga nisbatan kasallanish holatlari ko'proq uchrashi aniqlandi. Territorial mansublik jihatidan olib qaralganda shahar aholisi o'rtasida kasallanish holatlari qishloq aholisiga nisbatan ko'proq uchrashi tadqiqod davomida tasdiqlandi.

Kasallik tarqalishini oldini olish maqsadida yuqorida aytib o'tilgan ijtimoiy omillarni hisobga olgan holda profilaktik chora tadbirlarni ishlab chiqish aholi o'rtasida kasallanish darajasini samarali kamaytirishga imkon beradi.

References

1. C. Wang, P.W. Horby, F.G. Hayden, G.F. Gao, A novel coronavirus outbreak of global health concern, *Lancet* (2020)
2. J. Fang, L. Deng, L. Zhang, Y. Cai, C.W. Cheung, Z. Xia, Review of the clinical characteristics of coronavirus disease 2019 (COVID-19), *J. Gen. Intern. Med.* (2020).
3. Tsagarakis, N. J. et al. Age-related prevalence of common upper respiratory pathogens, based on the application of the Film Array Respiratory panel in a tertiary hospital in Greece. *Medicine (Baltim.)* 97, e10903 (2018).
4. Guan W.J., Ni Z.Y., Zhong N.S., et al. Clinical characteristics of 2019 novel coronavirus infection in China. *Med Rxiv*, 2020, [Epub ahead of print]. <https://doi.org/10.1101/2020.02.06.20020974>.
5. Fonseca JW, Wong DW. Changing Patterns of Population Density in the United States. *The Professional Geographer*. 2000;52(3):504–17.
6. T. C, T. J, L. M, S. J, T. MS, H.-.S C
Rural-Urban differences among older adults
The University of Minnesota Rural Health Research Center (2020)
7. U.C. Bureau
New census data show differences between urban and rural populations
The United States Census Bureau, Suitland, Maryland (2016)
8. Huang C, Wang Y, et. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet* 2020;395:497-506.
9. Chen N, Zhou M, Dong X, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumo-nia in Wuhan, China: a descriptive study. *Lancet* 2020;395:507-13.
10. Zhou F, Yu T, Du R, et al. Clinical course and risk factors formortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China:a retrospective cohort study. *Lancet* 2020;395(10229):1054-1062.11. Li LQ
11. Boniol M, McIsaac M, Xu L, Wuliji T, Diallo K, Campbell J. Gender equity in the health workforce: analysis of 104 countries. Geneva: World Health Organization; 2019. WHO Ref. No. WHO/HIS/HWF/Gender/WP1/2019.1 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/311314>, по состоянию на 28 апреля 2020 г.).
12. Delivered by women, led by men: a gender and equity analysis of the global health and social workforce. Human Resources for Health Observer Series No. 24. Geneva: World Health Organization; 2019 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/311322>, по состоянию на 28 апреля 2020 г.).
13. UN Women. Policy brief: The impact of COVID-19 on women. New York (NY): United Nations, 2020 (<https://www.unwomen.org/>-

/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406, по состоянию на 28 апреля 2020 г.).

14. Wikipedia. COVID-19 pandemic in the United Kingdom. 2020; https://simple.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_the_United_Kingdom (accessed 2 Jul 2020).
15. Rocklöv J, Sjödin H. High population densities catalyse the spread of COVID-19. *J Travel Med* 2020; 27(3):1805. DOI: <https://doi.org/10.1093/jtm/taaa038>
16. Gov.UK. PHE COVID-19 Dashboard. 2020; <https://coronavirus.data.gov.uk/> 5. Office for National Statistics. Coronavirus (COVID-19). 2020; <https://www.ons.gov.uk/> (accessed 31 May 2020).
17. Jordan RE, Adab P, Cheng KK. Covid-19: risk factors for severe disease and death. *BMJ* 2020; 368: m1198. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmj.m1198>
18. Thomas E, Serwicka I, Swinney P. Urban Demographics [Report]. London: Centre for Cities; 2015.
19. de Lusignan S, Dorward J, Correa A, et al. Risk factors for SARS-CoV-2 among patients in the Oxford Royal College of general practitioners research and surveillance centre primary care network: a cross-sectional study. *Lancet Infect Dis* 2020; 20(5):3099-3106. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30371-6](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30371-6)
20. Khawaja AP, Warwick AN, Hysi PG. Associations with covid-19 hospitalisation amongst 406 793 adults: the UK Biobank prospective cohort study; medRxiv 2020.
21. Papageorge NW, Zahn MV, Belot M, et al. Socio-Demographic Factors Associated with Self-Protecting Behavior during the COVID-19 Pandemic: Institute of Labor Economics (IZA); 2020. <http://ftp.iza.org/dp13333.pdf>
22. Snijders T, Bosker R. Multilevel modeling: An introduction to basic and advanced multilevel modeling. London: SAGE; 1999.
23. World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (covid-19) Situation Report – 30. 2020; <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200219-sitrep-30-covid-19.pdf>.
24. Mavlyanov I.R., Nurbayev F.E., Omonov O.Y. “ COVID-19 kasalligining kechishida bemorlar yosh chegarasining ahamiyati” *TIBBIYOT VA SPORT jurnali* 2024#4 ISSN2181-998X 142-144 bet.
25. Omonov Olimjon Yunusovich “Assesing the influence of COVID-19 on education, economy, environment and society. *EROPEAN JOURNAL OF MODERN MECINE AND PRACTICE* Vol.4 No.7 (July-2024) EJ MMP ISSN:2795-921x 475-489 pages.
26. Nurbaev F.E., Khamroev E.E. Analysis of clinical indicators of elderly and elderly patients diagnosed with chronic heart failure // *African Journal of Biological Sciences*. - South Africa, 2024. - No6(10). - P. 7305-7310

- 27.** Nurbayev F.E. Clinical changes in the gastrointestinal system as a result of the influence COVID-19 // BIO Web of Conference 121, 04005 (2024) GLSBIA 2024 (Scopus)
- 28.** Nurbayev F.E. Kodirova M.N. Significance of ferrokinetic spectrum indicators in iron deficiency anemia// EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE Vol.4 No.5 (May-2024) EJMMP ISSN:2795-921 X (284-289)